

СУЩНОСТЬ КУРСОВЫХ РАЗНИЦ И ПОРЯДОК ИХ ОТРАЖЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЁТЕ

АГАФОНЕНКО О.Ю.,
канд. экон. наук, доцент,
доцент кафедры учёта и аудита;

ТИТОВА Л.Н.,
студентка ОП «Бакалавриат»
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье раскрыта сущность курсовых разниц и порядок их отражения в бухгалтерском учёте. Основное содержание исследования составляет изучение и анализ операций, связанных с валютными операциями. Проанализировано отклонение валютного курса, которое влияет на общую стоимость транзакций. Сделаны выводы о том, что курсовые разницы и их правильное отображение в бухгалтерском учёте важно для составления правильной отчётности и эффективного управления организацией.

Ключевые слова: курсовая разница, отражение курсовой разницы, валютные операции, отклонение курса валют, валютные ценности

THE ESSENCE OF EXCHANGE RATE DIFFERENCES AND THE ORDER OF THEIR REFLECTION IN ACCOUNTING

AGAFONENKO O.YU.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the Department
of accounting and audit;

TITOVA L.N.,
Student of OP «Bachelor's Degree»
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article reveals the essence of exchange rate differences and the order of their reflection in accounting. The main content of the study is the study and analysis of transactions related to foreign exchange transactions. The deviations of the exchange rate, which affects the total cost of transactions, are analyzed. Conclusions are drawn that exchange rate differences and their correct display in accounting are important for the preparation of correct reporting and effective management of the organization.

Keywords: *exchange rate difference, exchange rate difference reflection, currency transactions, currency exchange rate deviation, currency values*

Постановка задачи. Любая экономическая деятельность требует времени, которое проходит между отгрузкой товара и его оплатой, между поступлением доходов в иностранной валюте на счёт и их обменом. В течение этого периода курс валют неизбежно изменится, поскольку Банк России устанавливает его ежедневно. Из-за колебания курса стоимость иностранной валюты в рублевом выражении меняется – это курсовая разница. Другими словами, это отклонение рублёвой оценки валютного актива или обязательства на текущий день от предыдущей оценки.

Актуальность. При осуществлении экспортно-импортных операций, в случае работы с иностранными компаниями или представительствами иностранных компаний, возникает множество проблем, связанных как с оформлением документов, так и с расчётом курсовых и суммовых разниц.

Сущность курсовых разниц и порядок их отражения в бухгалтерском учёте является крайне актуальной и востребованной темой исследования, и имеет большое значение для практической деятельности бухгалтеров, а также для понимания финансовых процессов в организации в целом.

Анализ последних исследований и публикаций. Отражение курсовых разниц является предметом дискуссий отечественных и зарубежных учёных-экономистов, таких как: Р. Ф. Магомедов, С. В. Мурашова, О. В. Сможевская, С. А. Табалина, И. А. Городецкая и другие.

Целью данного исследования является изучение сущности курсовых разниц и порядок их отражения в бухгалтерском учёте.

Изложение основного материала исследования. Первоначально следует отметить, что курсовые разницы возникают при выполнении операций товарно-материального характера с денежными средствами, которые находятся в иностранной валюте. Их правильное отражение в бухгалтерском учёте имеет огромное значение для правильного формирования финансовой отчётности [3]. Схематично отобразить возникновение положительных и отрицательных курсовых разниц можно с помощью рис. 1.

Рис. 1. Схема возникновения положительных и отрицательных курсовых разниц

Курсовые разницы являются важным элементом финансовой экономики, и изучение их влияния на различные аспекты экономики может способствовать более эффективному управлению валютной политикой.

Курсовые разницы важны для любой экономики, так как они определяют взаимодействие между разными валютами. Это также является ключевым элементом валютной политики, так как они могут повлиять на внешнеторговый баланс, инвестиции, конкурентоспособность и цены на товары и услуг [1].

Значение курсовой разницы определяется как разница между рублёвой оценкой активов и обязательств валютного или европейского типа на разных датах. Она рассчитывается путём сравнения рублевой оценки актива или обязательства на текущую отчётную дату или дату оплаты с оценкой на дату принятия его к бухгалтерскому учёту в предыдущем периоде. Необходимость переоценки возникает на каждую отчётную дату и при совершении операций с валютными ценностями.

Курсовые разницы и их отражение в бухгалтерском учёте являются важной темой изучения. Вот основные аспекты:

1. Суть курсовых разниц: курсовые разницы возникают в результате изменений обменного курса валюты или изменений курса ценных бумаг. Они могут быть положительными или отрицательными и влияют на финансовые результаты предприятия.

2. Порядок учёта: курсовые разницы отражаются в бухгалтерском учёте в соответствии с международными

стандартами финансовой отчётности. Они относятся к расходам или доходам и записываются на соответствующие счета.

3. Влияние на финансовые показатели: курсовые разницы могут значительно влиять на финансовые показатели предприятия, такие как прибыль, чистая прибыль, активы и обязательства. Положительные и отрицательные курсовые разницы могут изменять финансовый образ предприятия.

4. Управление курсовыми разницами: предприятия могут принимать меры для управления курсовыми разницами, чтобы снизить их негативное влияние на финансовые результаты. Например, можно использовать хеджирование, чтобы минимизировать риски от изменений обменного курса.

5. Законодательное регулирование: как и любой аспект бухгалтерского учёта, отражение курсовых разниц регламентируется законодательством страны, в котором действует предприятие.

Финансовые операции, связанные с валютными операциями, регулируются Приказом Министерства финансов РФ от 27.11.2006 № 154н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учёту «Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)», устанавливающим, что все операции должны отражаться в рублях. Однако данное положение не применяется к операциям, связанным с конвертацией показателей финансовой отчётности из рублей в иностранную валюту для удовлетворения требований иностранных кредиторов или составления сводной бухгалтерской отчётности головного предприятия для зависимых учреждений за рубежом [2].

Существует несколько вариантов курсовых разниц, таких как:

1. Разница из-за изменения валютного курса: это возможный и наиболее распространённый вид курсовых разниц. Когда курс валюты изменяется в период между покупкой и продажей, между двумя точками во времени, курсовая разница возникает автоматически.

2. Разница из-за изменения среднего курса: это может произойти в случае, когда валюта изменяет свой курс в среднем за период между покупкой и продажей. Это может быть вызвано финансовой нестабильностью, изменением погоды или любым другим фактором, повлиявшим на экономику.

3. Разница между прошлым и текущим курсами: это

происходит, когда курс валюты, используемый для расчёта, не соответствует текущему курсу. Это может привести к нестабильности при обмене валюты из-за неправильных расчётов [2].

Экспортно-импортные организации часто сталкиваются с колебаниями курсов валют, что может приводить как к получению прибыли, так и к убыткам. В результате, возможны отрицательные или положительные курсовые разницы. Эти факторы могут значительно повлиять на рентабельность бизнеса и способность организаций получать запланированную прибыль.

Курсовые разницы – это расхождения между текущими и средневзвешенными курсами валют. Они возникают из-за различий между курсом, используемым при проведении текущих операций, и курсом, применяемым для расчётов за определённый период времени. Такие отклонения могут повлиять на общую стоимость транзакций, зависящих от валютных колебаний.

При расчётах инвестиций в активы, такие как запасы, нематериальные активы, авансы и прочее, курсовые разницы на дату операции учитываться не будут. Они будут определены на дату операции в соответствии с курсом валюты и приходятся на отчётный период. Если организация не представляет промежуточную отчётность, то дата 31 декабря будет использоваться для составления отчётности. В любом случае каждая организация может выбрать другой период для пересчёта значения своих активов в соответствии с её учётной политикой (например, квартал или полугодие).

В основном, курсовые разницы в учёте рассчитывают ежемесячно для того, чтобы составлять акт сверки с контрагентами по реальному курсу валют или у.е., а также для расчёта налога на прибыль (пункт 7 ПБУ 3/2006) [4].

В бухгалтерском учёте полученные положительные и отрицательные курсовые разницы следует отражать в составе прочих доходов и расходов соответственно. Однако есть некоторые исключения: курсовые разницы по вкладам учредителей и хеджирующим сделкам необходимо относить на счёт 83 «Добавочный капитал» в соответствии с пунктами 13, 14.1 ПБУ 3/2006 и Инструкцией к плану счетов. Способ отражения этих операций в налоговом учёте зависит от системы налогообложения: для налога на прибыль необходимо рассматривать курсовые разницы как внереализационные доходы или расходы, а для упрощённой системы – не учитывать их вообще.

Кроме того, с учётом постоянных колебаний курсов валют, курсовые разницы являются одним из основных факторов рисков, с которыми сталкиваются предприятия. Правильное учётное отражение курсовых разниц – это один из способов минимизации этих рисков.

При этом необходимо помнить, что порядок отражения курсовых разниц в бухгалтерском учёте регулируется законодательством, в том числе Налоговым кодексом, Положением по бухгалтерскому учёту, и другими нормативными документами РФ.

В бухгалтерском учёте при оценке активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте или у.е., курсовые разницы следует отражать на счёте 91 «Прочие доходы и расходы». Однако для расчётов с учредителями, хеджирующих операций и расчётов за пределами РФ использование счёта 83 «Добавочный капитал» допустимо. В случае получения или выдачи авансов пересчитывать по курсу не требуется.

Курсовые разницы по переоценённой дебиторской задолженности перед покупателем описываются следующим образом:

Дебет 60 (62, 76) Кредит 91-1 – начислена положительная курсовая разница;

Дебет 91-2 Кредит 60 (62, 76) – начислена отрицательная курсовая разница.

Проводки по переоценке валюты в кассе и на счёте в банке отражаются:

Дебет 52 (50) Кредит 91-1 – начислена положительная курсовая разница;

Дебет 91-2 Кредит 52 (50) – начислена отрицательная курсовая разница [4].

Если переоцениваете валютный вклад в уставный капитал на дату оплаты доли, то проводки по курсовым разницам будут следующими:

Дебет 52 Кредит 75 – получена оплата вклада в уставный капитал в валюте;

Дебет 75 Кредит 83 – отражена положительная курсовая разница на дату оплаты;

Дебет 83 Кредит 75 – отражена отрицательная курсовая разница на дату оплаты [4].

Выводы по проведенному исследованию и направления

дальнейших разработок по данной проблеме. В связи с этим понимание сути курсовых разниц и правильное их отображение в бухгалтерском учёте важно не только для составления правильной отчётности, но и для соблюдения законодательства и избегания налоговых рисков. Курсовые разницы существенно влияют на конечную деятельность организации, поскольку они увеличивают или уменьшают чистую прибыль предприятия.

Список использованных источников

1. Попова, Е. Как в бухучёте отразить курсовые разницы / Е. Попова. – Текст : электронный // Материал из БСС «Система Главбух». – URL: <https://www.1gl.ru>.
2. Консультант Плюс: Электронно-информационное издание. – URL: <https://www.consultant.ru/online/>. – Текст : электронный.
3. Магомедов, Р. Ф. Учёт курсовой разницы / Р. Ф. Магомедов, М. А. Кузнецова. – Текст : электронный // Экономика и социум. – 2019. – № 5 (60). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/uchyot-kursovoy-raznitsy>.
4. Информационная система «Контур Норматив». – URL: <https://normativ.kontur.ru/document>. – Текст : электронный.

УДК 657.421

DOI

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

АРДАТЪЕВА Т.И.,
канд. экон. наук, доцент кафедры учёта и аудита,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье проведен анализ состава, структуры и технического состояния основных средств предприятий водоснабжения и водоотведения с целью прогнозирования их устойчивости. Установлено, что анализ состояния, эффективности управления и использования основных средств на предприятии предусматривает проведение поэтапной аналитической работы.

Ключевые слова: анализ, состояние основных средств, инструмент прогнозирования, устойчивое развитие предприятия